

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives

Dr. Fouzia Elbayed

MCH formatrice au CRMEF Casablanca, Maroc.

Résumé :

Ce travail de recherche porte sur les difficultés d'apprentissage des élèves du secondaire dans l'enseignement de la langue française, en particulier dans les domaines de la lecture, de l'écriture et de la grammaire. L'objectif primordial est d'identifier les principales difficultés rencontrées par ces élèves et de proposer des modalités de remédiation efficaces.

Il s'agit pour nous d'abord de reconnaître les obstacles et de les définir sous leurs diverses formes cognitives, affectives et environnementales pour pouvoir ensuite mettre en place un espace de soutien qui permet à l'enseignant et à l'environnement de l'élève de développer des stratégies d'apprentissage efficaces à son cas.

Ensuite, nous allons nous arrêter sur les obstructions d'apprentissage chez les élèves pouvant provenir d'erreurs de compréhension, de mauvaises habitudes scolaires, de représentations erronées, de difficultés intellectuelles, ou de problèmes liés à des troubles d'apprentissage comme la dyslexie ou les TDA/TDAH.

Dans la visée de développement des connaissances, l'approche par diagnostic des lacunes, consiste à chercher la solution adéquate pour aider l'élève à surmonter ces obstacles par des actions correctives personnalisées, en variant les nouvelles modalités d'apprentissage, en utilisant des ressources numériques, ou en proposant des stratégies de soutien comme le tutorat, le projet personnel et le renforcement de la confiance en soi entre autres.

A ce niveau-là, les obstacles à l'apprentissage chez les élèves peuvent être surmontés par des stratégies pédagogiques adaptées et des ajustements de l'environnement, comme la personnalisation de l'enseignement, l'utilisation d'organiseurs graphiques, l'encouragement à la participation active et la fourniture d'une rétroaction claire et constructive.

Pour ce faire, une étude empirique a été menée auprès des enseignants de français dans l'enseignement public, à travers un questionnaire structuré administré via Google Forms. L'analyse des réponses a permis de dégager plusieurs types de difficultés récurrentes, telles que la compréhension en lecture, les erreurs de conjugaison et de grammaire, ainsi que des difficultés d'organisation dans la rédaction.

Les résultats montrent qu'une approche différenciée, la mise en place de groupes de soutien et l'utilisation d'outils numériques adaptés peuvent améliorer significativement les résultats des élèves. Ce travail de recherche propose aux enseignants des pistes de réflexions pratiques, incluant des activités de soutien ciblées et des stratégies d'accompagnement continu.

Mots clés : Difficultés d'apprentissage, remédiation, approche différenciée, stratégies d'accompagnement, développement des connaissances.

معوقات التعلم لدى الطلاب: الاستراتيجيات وسبل التصحيح

Dr. Fouzia Elbayed

MCH formatrice au CRMEF Casablanca, Maroc.

الملخص

يركز هذا البحث على صعوبات التعلم لدى طلاب المرحلة الثانوية في تدريس اللغة الفرنسية، خاصة في مجالات القراءة والكتابة والقواعد. الهدف الأساسي هو تحديد الصعوبات الرئيسية التي يواجهها هؤلاء الطلاب واقتراح طرق العلاج الفعالة. بالنسبة لنا، يتعلق الأمر أولاً بالاعتراف بالعقبات وتعريفها بأشكالها المعرفية والعاطفية والبيئية المختلفة حتى نتمكن بعد ذلك من إنشاء مساحة دعم تسمح للمعلم وبيئة الطالب بتطوير استراتيجيات تعليمية فعالة في حالتهم.

بعد ذلك، سوف نركز على عوائق التعلم لدى الطلاب والتي قد تأتي من أخطاء في الفهم، أو عادات مدرسية سيئة، أو تمثيلات خاطئة، أو صعوبات فكرية، أو مشاكل مرتبطة باضطرابات التعلم مثل عسر القراءة أو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADD/ADHD).

بهدف تطوير المعرفة، يتكون نهج تشخيص الفجوات من البحث عن الحل المناسب لمساعدة المتعلم على التغلب على هذه العقبات من خلال إجراءات تصحيحية شخصية، من خلال تنوع أساليب التعلم الجديدة، باستخدام الموارد الرقمية، أو من خلال اقتراح استراتيجيات الدعم مثل الدروس الخصوصية والمشاريع الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وغيرها.

في هذا المستوى، يمكن التغلب على العوائق التي تعترض تعلم الطلاب من خلال استراتيجيات تعليمية مخصصة وتعديلات بيئية، مثل تخصيص التعليمات، واستخدام المنظمات الرسومية، وتشجيع المشاركة النشطة، وتقديم تعليقات واضحة وبناءة.

للقيام بذلك، قمنا بإجراء دراسة تجريبية بين مدرسي اللغة الفرنسية في التعليم العام، من خلال استبيان منظم تم إدارته عبر نماذج جوجل. وقد أتاح لنا تحليل الإجابات التعرف على عدة أنواع من الصعوبات المتكررة، مثل الفهم القرائي والصرف والأخطاء النحوية، بالإضافة إلى الصعوبات التنظيمية في الكتابة.

تظهر النتائج أن النهج المتباين وإنشاء مجموعات الدعم واستخدام الأدوات الرقمية المكيفة يمكن أن تحسن نتائج الطلاب بشكل كبير. يوفر هذا العمل البحثي للمعلمين طرقاً عملية للتفكير، بما في ذلك أنشطة الدعم المستهدفة واستراتيجيات الدعم المستمر.

الكلمات المفتاحية: صعوبات التعلم، العلاج، المنهج المتميز، استراتيجيات الدعم، تنمية المعرفة.

Learning obstructions among students, strategies and corrective avenues

Dr. Fouzia Elbayed

MCH formatrice au CRMEF Casablanca, Maroc.

Abstarct:

This research work focuses on the learning difficulties of secondary school students in teaching the French language, particularly in the areas of reading, writing and grammar. The primary objective is to identify the main difficulties encountered by these students and to propose effective remediation methods.

For us, it is first a matter of recognizing the obstacles and defining them in their various cognitive, affective and environmental forms in order to then be able to set up a support space which allows the teacher and the student's environment to develop effective learning strategies in their case.

Next, we will focus on learning obstructions among students that may come from comprehension errors, bad school habits, erroneous representations, intellectual difficulties, or problems linked to learning disorders such as dyslexia or ADD/ADHD.

With the aim of developing knowledge, the gap diagnosis approach consists of seeking the appropriate solution to help the student overcome these obstacles through personalized corrective actions, by varying new learning methods, by using digital resources, or by proposing support strategies such as tutoring, personal projects and strengthening self-confidence among others.

At this level, barriers to student learning can be overcome through tailored instructional strategies and environmental adjustments, such as personalizing instruction, using graphic organizers, encouraging active participation, and providing clear and constructive feedback.

To do this, an empirical study was carried out among French teachers in public education, through a structured questionnaire administered via Google Forms. The analysis of the responses made it possible to identify several types of recurring difficulties, such as reading comprehension, conjugation and grammar errors, as well as organizational difficulties in writing.

The results show that a differentiated approach, the establishment of support groups and the use of adapted digital tools can significantly improve student results. This research work offers teachers practical avenues for reflection, including targeted support activities and ongoing support strategies.

Keywords: Learning difficulties, remediation, differentiated approach, support strategies, knowledge development.

Introduction

Dans le contexte actuel de l'enseignement secondaire, l'apprentissage des élèves est un défi constant. Les difficultés d'apprentissage, qu'elles soient d'ordre cognitif, affectif ou même social, touchent une proportion significative des élèves, nuisant à leur réussite scolaire et à leur épanouissement personnel. En particulier, les élèves rencontrent des obstacles notables dans l'acquisition des compétences fondamentales en langue française, telles que la lecture, l'écriture, et la maîtrise des règles grammaticales. Ces difficultés, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge de manière adéquate, peuvent entraîner des échecs scolaires récurrents, des frustrations et une démotivation progressive.

Face à cette réalité, il devient essentiel de s'interroger sur la nature de ces difficultés et de réfléchir aux solutions pédagogiques pouvant y répondre efficacement. Les enseignants de français, en

particulier, sont en première ligne pour observer ces difficultés et mettre en œuvre des stratégies de remédiation adaptées. Cependant, il existe encore des zones d'ombre concernant les méthodes les plus efficaces et les pratiques pédagogiques les plus appropriées pour surmonter ces obstacles. C'est dans ce cadre que se situe la problématique de ce travail : *Quelles sont les difficultés d'apprentissage les plus fréquentes chez les élèves du secondaire, et comment peut-on y remédier efficacement ?*

Le principal objectif de cette étude est d'identifier les difficultés d'apprentissage les plus courantes rencontrées par les élèves, et de proposer des stratégies de remédiation adaptées. Pour ce faire, une approche empirique a été adoptée, reposant sur une enquête menée auprès des enseignants de français au niveau secondaire, dans l'enseignement public. Les résultats obtenus permettront de mieux comprendre la nature de ces difficultés et d'évaluer l'efficacité des méthodes pédagogiques actuellement mises en place.

Ce travail repose sur plusieurs hypothèses : d'abord, il est postulé que certaines difficultés, notamment en lecture et en grammaire, sont liées à des lacunes dans l'enseignement initial. Ensuite, il est envisagé que des pratiques pédagogiques différenciées, telles que les activités de remédiation ciblées, peuvent avoir un impact positif sur la réussite des élèves en difficulté. Enfin, il est supposé que la motivation des élèves joue un rôle crucial dans leur progression, ce qui suggère que des approches plus personnalisées et engageantes pourraient améliorer leur implication et leurs résultats.

Cette recherche s'inscrit dans une démarche visant à offrir aux enseignants des outils pratiques et des recommandations pour accompagner efficacement les élèves rencontrant des difficultés. La remédiation, envisagée ici, n'est pas seulement une réponse aux échecs, mais une réelle opportunité de redonner confiance et de renforcer les compétences des élèves.

I : Fondements théoriques des difficultés d'apprentissage et des approches de remédiation

Dans tout processus éducatif, la réussite de l'élève dépend en grande partie de sa capacité à s'approprier les savoirs scolaires. Cependant, de nombreux apprenants, notamment au secondaire, se heurtent à des obstacles persistants qui entravent leur progression. Ces entraves, communément appelées difficultés d'apprentissage, posent des défis complexes tant aux élèves qu'aux enseignants.

Cette première partie vise à établir les fondements théoriques essentiels pour comprendre ces difficultés. Il s'agit, d'une part, de cerner les concepts clés, leurs manifestations concrètes dans les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, grammaire, compréhension), ainsi que les causes possibles de ces difficultés. D'autre part, il est indispensable de s'intéresser aux théories de l'apprentissage et aux approches pédagogiques de remédiation qui permettent d'envisager des pistes d'intervention efficaces.

En articulant concepts, classifications et perspectives pédagogiques, cette partie offre un cadre de référence structuré pour mieux analyser les situations d'apprentissage problématiques et orienter les pratiques vers une remédiation adaptée, consciente et bienveillante.

Chapitre 1 : Les difficultés d'apprentissage au secondaire

L'apprentissage scolaire, notamment en ce qui concerne la langue française, mobilise un ensemble complexe de compétences que les élèves doivent progressivement acquérir et maîtriser. Cependant, de nombreux obstacles viennent perturber ce processus, se manifestant sous forme de ce que l'on appelle les « difficultés d'apprentissage ». Ces dernières, souvent perceptibles dès le premier cycle du secondaire, touchent divers aspects comme la lecture, l'écriture, la compréhension orale et écrite, ou encore la maîtrise des règles grammaticales.

Pour intervenir efficacement, il est essentiel de bien cerner la nature de ces difficultés : que recouvre précisément le concept de difficulté d'apprentissage ? Comment le distinguer d'un trouble d'apprentissage ? Quelles en sont les principales manifestations en classe, et quels en sont les déterminants profonds, qu'ils soient cognitifs, affectifs, pédagogiques ou sociaux ?

Ce premier chapitre se propose d'apporter une définition claire de ces concepts, de présenter les principales formes de difficultés observées chez les élèves du secondaire, et d'analyser les facteurs qui peuvent favoriser leur émergence. Cette réflexion constituera le socle théorique nécessaire à l'élaboration, dans les parties suivantes, de stratégies de remédiation adaptées et efficaces.

Section 1 : Définitions clés autour des difficultés d'apprentissage

Dans le champ de l'éducation, les difficultés rencontrées par les élèves sont désignées par une diversité de termes tels que « difficulté », « trouble », « échec scolaire » ou encore « obstacle ». Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, ces concepts renvoient à des réalités différentes qu'il est essentiel de distinguer pour mieux comprendre les besoins des apprenants et adapter les pratiques pédagogiques. Cette section propose une clarification terminologique afin d'établir un cadre théorique précis autour des entraves à l'apprentissage.

1. Définitions : difficulté, échec scolaire, trouble, obstacle

La compréhension des difficultés d'apprentissage implique de distinguer plusieurs notions souvent confondues mais qui, en réalité, renvoient à des réalités distinctes :

1.1. Difficulté d'apprentissage : Elle se définit comme une entrave ponctuelle ou persistante dans le développement des connaissances ou compétences attendues à un certain stade scolaire. Selon Bissonnette, Gauthier et Richard (2005), elle correspond à « un écart entre la compétence attendue et celle réellement acquise par l'élève dans une situation donnée ». Elle peut être liée à des facteurs pédagogiques, sociaux, cognitifs ou affectifs.

1.2. Échec scolaire : Il s'agit d'une notion plus globale, désignant l'incapacité d'un élève à atteindre les standards scolaires requis. Comme l'explique Perrenoud (1995), l'échec scolaire dépasse le simple déficit de connaissances ; il traduit un processus progressif de marginalisation de l'élève par rapport aux attentes institutionnelles.

1.3. Trouble d'apprentissage : Contrairement à la difficulté, le trouble relève d'une origine neurologique. Selon le DSM-5 (2013), les troubles spécifiques des apprentissages, tels que la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographe, sont des troubles neurodéveloppementaux qui persistent malgré des interventions pédagogiques appropriées.

1.4. Obstacle : D'après Bachelard (1938), un obstacle épistémologique est une représentation antérieure erronée qui entrave l'acquisition de nouvelles connaissances. Transposé à l'éducation, ce concept renvoie aux erreurs ou conceptions initiales que l'élève doit dépasser pour progresser.

Clarifier ces concepts est indispensable pour poser un diagnostic précis et concevoir des interventions pédagogiques ciblées et pertinentes.

Section 2 : Typologie des difficultés d'apprentissage au secondaire

Identifier précisément les types de difficultés rencontrées par les élèves est une étape clé pour organiser une remédiation pertinente et différenciée. Parmi les principales catégories de difficultés, on distingue :

Difficultés en lecture

La lecture est un pilier fondamental de la réussite scolaire. Selon Ehri (1995), une lecture efficace repose sur la reconnaissance rapide des mots, leur compréhension et l'élaboration d'une représentation mentale cohérente du texte. Lorsque ces compétences sont déficientes, l'élève devient lent, commet des erreurs de décodage et éprouve des difficultés à comprendre les textes.

Snow, Burns et Griffin (1998) soulignent que des déficits précoces en décodage compromettent l'accès aux textes complexes du secondaire. Il est donc impératif de proposer des activités de fluence et de compréhension adaptées.

Difficultés en écriture

Écrire mobilise des capacités complexes : organisation des idées, codage linguistique, respect des normes orthographiques et grammaticales. Selon Hayes et Flower (1980), le processus d'écriture nécessite une planification, une mise en texte et une révision, processus souvent défailants chez les élèves en difficulté.

La remédiation passe par des exercices de pré-écriture, de planification, de relecture guidée et de production d'écrits progressifs.

Difficultés en grammaire

La grammaire exige la mémorisation et l'automatisation de règles complexes. Riegel (1975) note que les erreurs grammaticales fréquentes traduisent une faible capacité métalinguistique. Les élèves peinent à maîtriser l'accord des verbes, les temps, les modes, les pronoms...

Une pédagogie explicite, progressive et contextualisée est essentielle pour combler ces lacunes.

Difficultés en compréhension orale et écrite

La compréhension repose sur des processus d'intégration de l'information et de construction du sens (Perfetti, 1985). Certains élèves, bien que capables de lire correctement, n'accèdent pas aux significations implicites des textes ou des discours oraux.

Travailler les stratégies de compréhension (anticipation, repérage des idées principales, inférences) est indispensable.

Difficultés transversales

Des troubles cognitifs globaux, tels qu'un déficit de l'attention ou une faible mémoire de travail (Gathercole & Alloway, 2008), impactent l'ensemble des apprentissages. Ces élèves présentent des comportements désorganisés, des oublis fréquents et une grande difficulté à soutenir leur effort et un accompagnement structuré, visuel et répétitif est recommandé.

Section 3 : Les causes des difficultés d'apprentissage

Les difficultés scolaires ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont le résultat de multiples facteurs qui interagissent de façon complexe. Comprendre les causes possibles permet à l'enseignant d'adapter ses méthodes et de proposer des interventions ciblées. Cette section présente les principaux types de causes identifiées dans les recherches en sciences de l'éducation.

Causes affectives	L'anxiété, la peur de l'échec ou le manque de confiance en soi (Vygotski, 1934/1997 ; Bandura, 1977) freinent l'investissement de l'élève et sa persévérance. Favoriser l'estime de soi est crucial pour relancer la dynamique d'apprentissage.
Causes cognitives	Les limites dans la mémoire, l'attention ou les stratégies métacognitives (Anderson, 1990 ; Gathercole & Alloway, 2008) expliquent de nombreuses difficultés scolaires. Enseigner explicitement des méthodes d'apprentissage peut pallier ces déficits.
Causes sociales	Le contexte familial, les pratiques culturelles, et l'influence du groupe de pairs (Bronfenbrenner, 1979) impactent significativement la réussite scolaire. Une collaboration école-famille est nécessaire.

Causes pédagogiques	Un enseignement trop magistral, peu différencié ou déconnecté des besoins des élèves peut accentuer les difficultés (Bloom, 1976 ; Perrenoud, 1997). La pédagogie différenciée est donc essentielle.
Causes médicales et neurologiques	Certains troubles, comme la dyslexie ou le TDAH (DSM-5 ; Shaywitz et Shaywitz, 2008), exigent des adaptations pédagogiques spécifiques et une prise en charge pluridisciplinaire.

Ce premier chapitre a permis de poser les bases nécessaires à la compréhension des difficultés d'apprentissage au niveau secondaire. En clarifiant d'abord les définitions des concepts clés — difficulté, échec scolaire, trouble et obstacle —, il a mis en lumière la diversité des situations auxquelles les élèves peuvent être confrontés. La typologie des difficultés en lecture, écriture, grammaire et compréhension a montré combien ces obstacles peuvent se manifester de manière variée et spécifique, affectant profondément le parcours scolaire.

Par ailleurs, l'exploration des causes a révélé la complexité des facteurs en jeu, qui ne se limitent pas à des aspects purement cognitifs, mais incluent également des dimensions affectives, sociales, médicales, pédagogiques et neurologiques. Cette analyse plurifactorielle souligne l'importance d'une approche globale et différenciée dans la prise en charge des élèves en difficulté.

Ainsi, cette première étape théorique invite à une réflexion approfondie sur les stratégies pédagogiques à adopter, en tenant compte de la pluralité des causes et manifestations des difficultés scolaires. C'est cette réflexion qui sera développée dans le second chapitre, consacré aux théories et approches de remédiation, et au rôle déterminant de l'enseignant dans ce processus.

Chapitre 2 : Théories et approches de remédiation

La réussite éducative de chaque élève constitue un enjeu majeur pour l'école contemporaine. Pourtant, malgré les efforts déployés, de nombreux élèves rencontrent des obstacles dans leur parcours d'apprentissage. Ces difficultés, loin d'être de simples échecs individuels, appellent des réponses pédagogiques réfléchies et adaptées. La remédiation pédagogique, en tant qu'ensemble de dispositifs et de pratiques visant à surmonter les obstacles à l'apprentissage, doit s'appuyer sur une compréhension approfondie des mécanismes cognitifs et socio-affectifs en jeu. Ce chapitre propose d'explorer les principales théories de l'apprentissage qui fondent les démarches de remédiation, en mettant en lumière le rôle du constructivisme, du socio-constructivisme, du behaviorisme et des approches cognitives. Il s'intéresse également aux pratiques pédagogiques spécifiques telles que la pédagogie différenciée, le soutien personnalisé et la pédagogie par projet, qui permettent d'adapter l'enseignement aux besoins diversifiés des élèves. Enfin, une attention particulière sera portée au rôle de l'enseignant, acteur clé de la détection, de l'accompagnement et de la valorisation des progrès dans le processus de remédiation. En comprenant ces théories et approches, il devient possible d'élaborer des stratégies pédagogiques plus inclusives et plus efficaces, contribuant ainsi à offrir à chaque élève une véritable chance de réussite.

Section 1 : Théories de l'apprentissage

1.1 Le constructivisme de Jean Piaget

Jean Piaget (1950), psychologue suisse, est l'un des pionniers de la théorie du constructivisme. Selon lui, l'apprentissage est un processus actif de construction interne : l'élève n'est pas un récepteur passif

de connaissances, mais un acteur qui construit son savoir en interaction avec son environnement. À travers les processus d'assimilation (intégration de nouvelles informations dans des structures existantes) et d'accommodation (modification des structures existantes pour intégrer de nouvelles informations), l'élève adapte progressivement ses schèmes cognitifs.

Dans cette perspective, les difficultés d'apprentissage peuvent être interprétées comme des décalages entre le niveau de développement cognitif de l'élève et les exigences scolaires. Un élève peut rencontrer un blocage s'il est confronté à des tâches pour lesquelles il n'a pas encore développé les structures mentales nécessaires.

Application en remédiation :

La remédiation doit donc viser à adapter les activités au niveau de développement de l'élève. Cela passe par :

- La progressivité des apprentissages.
- La stimulation de la curiosité par la découverte et l'expérimentation active.
- L'organisation d'activités qui permettent de manipuler, observer et interagir, afin de favoriser la reconstruction cognitive.

Exemple pratique : Dans un exercice de compréhension écrite, proposer des textes adaptés à l'âge mental de l'élève, accompagnés de schémas ou de supports visuels pour faciliter l'assimilation.

1.2 Le socio-constructivisme de Lev Vygotski

Lev Vygotski (1934/1997), psychologue russe, enrichit la théorie constructiviste en y intégrant la dimension sociale de l'apprentissage. Sa notion clé, la Zone Proximale de Développement (ZPD), désigne l'écart entre ce qu'un élève peut accomplir seul et ce qu'il peut réaliser avec un accompagnement compétent. Pour Vygotski, l'interaction sociale joue un rôle fondamental dans l'appropriation des savoirs.

Dans cette optique, les difficultés d'apprentissage résultent souvent d'un manque d'étayage : sans guidance adaptée (enseignants, pairs, outils médiateurs), l'élève peine à franchir certaines étapes du développement cognitif.

Application en remédiation :

Mettre en œuvre :

Des dispositifs de tutorat entre élèves pour renforcer l'apprentissage par les pairs.

Des séances d'accompagnement personnalisé où l'adulte joue le rôle de médiateur.

Des supports de médiation culturelle (outils numériques, supports visuels, schémas, cartes mentales).

Exemple pratique : Lors d'une activité d'écriture, proposer un travail en binôme où un élève plus avancé aide son camarade à structurer son texte.

1.3. L'apprentissage opérant de Skinner

B.F. Skinner (1957), figure majeure du behaviorisme, considère l'apprentissage comme un processus de conditionnement opérant : les comportements qui sont suivis de conséquences positives tendent à être reproduits, tandis que ceux suivis de conséquences négatives sont progressivement éliminés.

Dans cette perspective, l'élève en difficulté a besoin de renforcements positifs pour stabiliser les comportements d'apprentissage souhaités.

Application en remédiation :

Valoriser systématiquement les progrès, même modestes.

Utiliser des encouragements, des feedbacks positifs, des systèmes de récompenses symboliques.

Travailler dans un climat bienveillant où l'échec est perçu comme une étape normale du processus d'apprentissage.

Exemple pratique : Offrir un « certificat de progression » aux élèves qui améliorent leur niveau en orthographe sur plusieurs semaines.

1.4. L'approche cognitive

Les théories cognitives (Bruner, 1960 ; Ausubel, 1968) insistent sur le rôle de la structuration de l'information, des stratégies d'apprentissage et du traitement actif de l'information. Pour apprendre efficacement, un élève doit pouvoir organiser, relier et intégrer les connaissances nouvelles.

Les élèves en difficulté manquent souvent d'outils cognitifs (stratégies de mémorisation, de catégorisation, de résolution de problèmes).

Application en remédiation :

Former les élèves à des stratégies métacognitives : savoir planifier une tâche, se poser des questions, vérifier ses réponses, évaluer ses progrès.

Favoriser l'enseignement explicite : enseigner non seulement les contenus, mais aussi comment apprendre.

Exemple pratique : Avant une activité de lecture, enseigner aux élèves comment identifier l'idée principale et repérer les mots-clés.

Section 2 : Approches pédagogiques de la remédiation

2.1. La pédagogie différenciée

La pédagogie différenciée, selon Philippe Perrenoud (1997), consiste à adapter l'enseignement aux différences individuelles tout en maintenant des objectifs communs. Il ne s'agit pas de faire un programme distinct pour chaque élève, mais d'offrir plusieurs chemins pour atteindre les mêmes objectifs.

Pratiques recommandées :

Variation des supports (textes, images, vidéos, manipulations).

Adapter le niveau de difficulté des tâches en fonction des besoins identifiés.

Organiser des groupes de besoins temporaires pour travailler sur des compétences ciblées.

Exemple pratique : Dans une séance sur l'accord du participe passé, proposer des exercices de difficulté graduée et laisser chaque élève choisir en fonction de son aisance.

2.2 La pédagogie de soutien

La pédagogie de soutien est une stratégie proactive pour éviter l'installation durable des difficultés. Elle consiste à intervenir rapidement dès les premiers signes d'échec scolaire.

Dispositifs possibles :

Ateliers de remédiation axés sur une compétence spécifique (exemple : atelier d'orthographe sur les accords).

Heures de soutien personnalisé pour les élèves identifiés en difficulté.

Tutorats entre pairs, favorisant l'entraide et le sentiment de compétence.

Selon Philippe Meirieu (1996), il est crucial que le soutien ne se réduise pas à la répétition mécanique des exercices, mais qu'il permette à l'élève de reformuler les notions et de retrouver du sens dans ses apprentissages.

2.3 La pédagogie par le projet

John Dewey (1938) a posé les bases de cette approche qui valorise l'apprentissage actif, l'implication personnelle et l'autonomie. La pédagogie par projet repose sur la réalisation d'activités concrètes qui mobilisent plusieurs compétences de manière transversale.

Avantages pour la remédiation :

Donner du sens aux apprentissages en les liant à des situations réelles.

Favoriser l'estime de soi à travers la réussite collective.

Développer la coopération et la communication entre pairs.

Exemple pratique : Organiser un projet d'écriture collective (journal de classe, blog éducatif) pour réinvestir des compétences en français dans un cadre motivant.

Section 3 : Le rôle de l'enseignant dans la remédiation

Le rôle de l'enseignant dans le processus de remédiation est central. Comme le souligne Marcel Crahay (2000), l'enseignant est à la fois :

Diagnosticien : Il identifie précisément les difficultés à partir d'évaluations diagnostiques et formatives.

Accompagnateur : Il soutient l'élève en construisant des parcours individualisés et en adaptant les modalités pédagogiques.

Motivateur : Il valorise les efforts, encourage la persévérance et développe la confiance en soi des élèves.

Un enseignant réflexif doit :

Observer finement les erreurs : comprendre leur origine pour y répondre efficacement.

Instaurer un climat de confiance : où l'erreur est dédramatisée et devient un levier d'apprentissage.

S'adapter en continu : en ajustant ses méthodes selon l'évolution des besoins.

La compréhension fine des théories de l'apprentissage et l'application raisonnée des approches pédagogiques sont indispensables pour concevoir des dispositifs de remédiation efficaces. L'enseignant, en tant que praticien réflexif, doit être au cœur de ce processus pour accompagner chaque élève vers la réussite.

Ce chapitre a montré que les théories de l'apprentissage (constructivisme, socio-constructivisme, etc.) offrent des repères essentiels pour comprendre comment aider les élèves en difficulté. En lien avec ces cadres, des approches pédagogiques comme la différenciation ou la pédagogie de soutien permettent de répondre aux besoins variés des apprenants.

Le rôle de l'enseignant s'est révélé central : il observe, adapte son enseignement, soutient et collabore avec d'autres acteurs. Son implication et sa capacité à réfléchir sur ses pratiques sont des éléments clés pour une remédiation efficace.

Cette réflexion prépare le passage à la partie pratique, où seront analysées les réalités de terrain et les stratégies utilisées par les enseignants.

Cette première partie a permis de jeter les fondations conceptuelles indispensables à la compréhension des difficultés d'apprentissage chez les élèves du secondaire. Le premier chapitre a défini avec rigueur les notions clés telles que la difficulté, l'échec scolaire, le trouble et l'obstacle, tout

en mettant en lumière la diversité des formes que peuvent prendre ces difficultés, notamment en lecture, écriture, grammaire et compréhension. L'analyse des causes a révélé la complexité des facteurs en jeu, qu'ils soient cognitifs, affectifs, sociaux, pédagogiques ou encore médicaux.

Le second chapitre, quant à lui, a proposé un éclairage théorique et pédagogique sur les solutions envisageables face à ces difficultés. En mobilisant les principales théories de l'apprentissage et en les reliant à des approches pédagogiques concrètes telles que la pédagogie différenciée, de soutien ou par projet, il a souligné l'importance d'une remédiation pensée, structurée et adaptée. Le rôle central de l'enseignant a également été mis en avant : en tant qu'observateur, médiateur, accompagnateur et formateur, il est un acteur clé dans la réussite du processus de remédiation.

Ainsi, cette partie théorique prépare le terrain à la partie pratique qui suit. Celle-ci s'appuiera sur une étude de terrain menée auprès d'enseignants du secondaire, afin d'identifier leurs perceptions des difficultés d'apprentissage, les outils qu'ils mobilisent, et les recommandations possibles pour améliorer les pratiques de remédiation en milieu scolaire.

II : Mesure de la pertinence des stratégies de remédiation mises en œuvre dans l'enseignement du français au secondaire

La deuxième partie de ce mémoire est dédiée à l'approche empirique de la recherche. Elle vise à analyser, à partir de données collectées sur le terrain, comment les difficultés d'apprentissage chez les élèves du secondaire sont perçues par les enseignants de français, ainsi que les pratiques de remédiation mises en œuvre ou envisagées pour y faire face. Cette investigation s'appuie sur une étude quantitative fondée sur un questionnaire adressé à un échantillon d'enseignants exerçant dans l'enseignement secondaire public.

Le premier chapitre présente le cadre méthodologique de l'étude. Il détaille le choix de l'approche adoptée, la nature de la population ciblée, ainsi que l'instrument de collecte des données — le questionnaire — et les objectifs poursuivis par cette enquête. Ce chapitre permet de situer le contexte éducatif marocain, d'expliquer la pertinence du choix des enseignants comme population d'étude, et de préciser les limites de cette investigation.

Le second chapitre est consacré à l'analyse des résultats obtenus. Il s'appuie sur une lecture descriptive et analytique des données recueillies, illustrées par des graphiques et tableaux. Cette analyse permet de mettre en lumière les perceptions des enseignants concernant les difficultés d'apprentissage, les pratiques pédagogiques actuelles ainsi que leurs besoins et attentes en matière de remédiation. Ce chapitre vise ainsi à confronter les apports théoriques de la première partie aux réalités du terrain, en soulignant les écarts éventuels entre les pratiques observées et les stratégies recommandées.

Chapitre III : Cadre méthodologique de l'étude

Afin de mieux cerner la réalité des difficultés d'apprentissage dans l'enseignement secondaire marocain et d'évaluer les pratiques de remédiation mises en place, une enquête de terrain a été menée auprès d'enseignants de français exerçant dans le secteur public. Ce chapitre présente le cadre méthodologique de cette étude. Il décrit le type de recherche adopté, la population ciblée, l'outil de collecte utilisé — le questionnaire —, les objectifs poursuivis par l'enquête ainsi que ses limites. L'ensemble de ces éléments vise à assurer la rigueur, la fiabilité et la validité de l'étude menée.

Section 1 : Méthodologie de recherche

Cette section vise à détailler les fondements de la démarche scientifique adoptée. Elle présente les grandes orientations méthodologiques, le positionnement épistémologique, les outils de collecte et d'analyse utilisés, ainsi que les limites de l'étude.

Généralités sur la méthodologie de recherche

En sciences de l'éducation, la méthodologie représente l'ensemble des procédés mis en œuvre pour atteindre des objectifs de recherche de manière rigoureuse (Yin, 2003). Pour répondre à notre problématique – comprendre les difficultés d'apprentissage et les moyens de remédiation dans l'enseignement du français au secondaire – nous avons opté pour une recherche de type exploratoire, fondée sur les perceptions des enseignants.

Positionnement épistémologique

Notre approche repose sur une épistémologie interprétative, qui considère que la réalité scolaire est perçue et construite par les acteurs (Vygotski, 1997). Il ne s'agit pas de valider une hypothèse universelle, mais de saisir comment les enseignants perçoivent et gèrent les difficultés d'apprentissage dans leur contexte.

La recherche mobilise une approche mixte (qualitative et quantitative), selon les recommandations de Tardif (2006), afin de concilier l'analyse statistique des tendances générales et l'interprétation approfondie des discours enseignants.

Démarches et méthodes de recherche

La démarche suivie est inductive, conformément à Bruner (1996), c'est-à-dire qu'elle part de l'observation de faits concrets pour en dégager des catégories ou des modèles de compréhension. La méthode retenue est celle de l'enquête par questionnaire, largement utilisée en didactique et pédagogie pour étudier les pratiques professionnelles (Perrenoud, 1998).

Outils de collecte et d'analyse de données

Le questionnaire en ligne, conçu via Google Forms, constitue notre principal outil de collecte. Il comprend des questions fermées (à choix multiples ou échelles) et ouvertes. Ce type d'instrument permet une diffusion large et rapide auprès des enseignants tout en assurant l'anonymat des réponses.

Pour le traitement des données :

Les réponses fermées ont été automatiquement traitées sous forme de graphiques générés par Google Forms.

Les réponses ouvertes ont été exportées via Google Sheets, puis triées manuellement par thématiques, en s'appuyant sur une grille d'analyse thématique inspirée de Meirieu (2007). L'outil ChatGPT a également été mobilisé pour structurer les interprétations à partir des mots-clés et idées récurrentes.

Limites de la méthodologie

Comme toute recherche, la nôtre présente certaines limites :

L'échantillon, bien que composé de 80 enseignants, ne permet pas une généralisation nationale.

Le recours exclusif à un outil numérique (Google Forms) peut exclure des enseignants peu à l'aise avec la technologie (OCDE, 2020).

L'absence d'observation directe en classe constitue une limite au croisement des données déclaratives avec les pratiques réelles.

En somme, cette section a permis de clarifier le cadre méthodologique sur lequel repose notre étude. Le choix d'une approche interprétative, associée à une méthode d'enquête mixte via un questionnaire en ligne, s'est révélé pertinent pour interroger les pratiques et perceptions des enseignants du secondaire. Malgré certaines limites, cette méthodologie permet d'obtenir une vision d'ensemble

riche et nuancée sur les difficultés d'apprentissage et les stratégies de remédiation en classe de français.

Section 2 : Présentation du contexte de l'étude

Dans cette section, nous explicitons les raisons du choix des enseignants du secondaire comme population d'étude. Nous décrivons également les caractéristiques du système éducatif marocain en matière d'enseignement du français, en lien avec les enjeux de remédiation.

Justification du choix des enseignants du secondaire

Les enseignants du secondaire constituent des acteurs de terrain privilégiés pour observer, diagnostiquer et remédier aux difficultés d'apprentissage en langue française. Leur expérience directe avec les élèves leur confère un rôle central dans tout dispositif de remédiation (Piaget, 1970).

Le niveau secondaire représente également une étape cruciale dans le parcours scolaire des élèves, marquée par la consolidation des compétences linguistiques et la préparation aux examens nationaux.

Pertinence de leur mobilisation dans la recherche

L'intégration des enseignants comme population d'étude permet de croiser les perceptions individuelles avec les réalités institutionnelles. En effet, ce sont eux qui identifient les obstacles récurrents (vocabulaire pauvre, fautes d'orthographe, difficultés de compréhension, etc.) et qui ajustent leurs pratiques à travers des stratégies variées (différenciation, soutien, remédiation).

Selon Meirieu (2007), il est essentiel de prendre en compte la voix de l'enseignant pour élaborer des réponses pédagogiques pertinentes.

Vue d'ensemble des pratiques pédagogiques au Maroc

L'enseignement du français au Maroc souffre de plusieurs freins :

Classes surchargées,

Pénurie de ressources pédagogiques,

Hétérogénéité des niveaux,

Faible exposition à la langue française en dehors de l'école (OCDE, 2020).

Toutefois, des efforts sont en cours pour améliorer la qualité de l'enseignement, notamment à travers la différenciation pédagogique (Perrenoud, 1998), l'usage des TIC et la réforme des curriculums.

Objectifs spécifiques de l'étude

Cette recherche poursuit plusieurs objectifs spécifiques :

Identifier les principales difficultés d'apprentissage en français au secondaire,

Analyser les perceptions des enseignants concernant les causes de ces difficultés,

Étudier les pratiques de remédiation mises en œuvre ou souhaitées,

Réfléchir au rôle de l'enseignant dans l'accompagnement des élèves en difficulté,

Proposer des pistes pédagogiques pour une remédiation plus efficace et adaptée.

Cette seconde section a mis en lumière l'importance stratégique d'interroger les enseignants du secondaire dans le contexte marocain. Leur expertise de terrain, combinée à une connaissance fine des réalités scolaires, en fait des acteurs clés dans l'identification des obstacles à l'apprentissage. Comprendre leur point de vue constitue une étape indispensable pour proposer des dispositifs de remédiation adaptés, tenant compte des enjeux spécifiques à l'enseignement du français au Maroc.

Ce chapitre a permis de poser les fondations méthodologiques de notre recherche en détaillant les choix épistémologiques, les démarches adoptées, ainsi que les outils de collecte et d'analyse des données. Le recours à une approche interprétative, centrée sur la compréhension des pratiques pédagogiques à travers le regard des enseignants de français au secondaire, s'est révélé pertinent pour explorer la complexité des difficultés d'apprentissage vécues par les élèves.

Le questionnaire diffusé via Google Forms a permis d'atteindre un échantillon représentatif d'enseignants issus de différents établissements publics marocains, offrant ainsi une diversité de points de vue sur les réalités de terrain. Le contexte de l'étude a également été précisé, en soulignant la pertinence du choix des enseignants du secondaire comme acteurs clés dans l'identification des obstacles à l'apprentissage et dans la mise en œuvre des stratégies de remédiation.

Ainsi, le cadre méthodologique mis en place vise à garantir la fiabilité des résultats et leur ancrage dans le vécu professionnel des enseignants interrogés. Ces éléments permettront, dans le chapitre suivant, de procéder à une analyse rigoureuse des données collectées, en vue de dégager des tendances significatives et de proposer des recommandations pédagogiques concrètes.

Chapitre IV : Résultats et discussion sur les difficultés d'apprentissage et les remédiations

Ce chapitre présente l'analyse détaillée des résultats collectés auprès des enseignants de collège, à travers un questionnaire administré via Google Forms. L'objectif principal est de comprendre les perceptions des enseignants concernant les difficultés d'apprentissage rencontrées par les élèves du secondaire en français, ainsi que les stratégies et modalités de remédiation employées ou envisagées. Cette analyse combine des données quantitatives, issues des questions fermées, et qualitatives, issues des réponses ouvertes.

Les résultats sont organisés autour des axes suivants :

L'expérience professionnelle des enseignants

Les types et causes des difficultés d'apprentissage observées

Le rôle et l'efficacité des évaluations diagnostiques

Les modalités actuelles et souhaitées de remédiation

1. Présentation de l'échantillon

L'étude a ciblé les enseignants de collège exerçant dans des établissements publics marocains. Un total de 80 enseignants a répondu au questionnaire en ligne, principalement des enseignants débutants avec moins de deux ans d'expérience. Cet échantillon représente bien les réalités du terrain et permet d'obtenir des données pertinentes sur les pratiques pédagogiques et les difficultés rencontrées.

Ce choix d'échantillon assure une bonne représentativité des acteurs éducatifs concernés par les difficultés d'apprentissage en langue française au secondaire.

Analyse des réponses de la population cible

La population cible a répondu à toutes les questions des quatre sections : **Informations générales, concepts clés et détection des difficultés, disciplines de difficultés, stratégies de remédiation et de soutien**

Informations générales

Graphique 1 : Les années d'expérience

Source : réalisé par nos soins à travers Google forms

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 1 :**Depuis combien d'années enseignez-vous ?**• **Répartition des réponses :**

- 66,3 % des répondants ont moins de 2 ans d'expérience
- 22,5 % entre 2 et 5 ans
- 11,3 % plus de 5 ans

Analyse des résultats :

La majorité des enseignants interrogés sont débutants. Cela signifie que leur rapport à la gestion des difficultés d'apprentissage est encore en construction. Le manque d'expérience peut influencer la qualité des interventions pédagogiques et des remédiations proposées. Ces jeunes enseignants sont encore en phase d'adaptation aux réalités du terrain : hétérogénéité des élèves, diversité des difficultés, contraintes institutionnelles.

Cependant, cette jeunesse dans le métier peut aussi signifier une plus grande ouverture à l'innovation pédagogique (TIC, méthodes actives) et une meilleure réceptivité à la formation continue. Cela doit être vu comme un levier d'action pour les encadrants et les décideurs éducatifs : accompagner ces profils à travers des dispositifs de tutorat, d'observation croisée, ou de communautés de pratiques pédagogiques.

Graphique 2: Le rôle des évaluations diagnostiques

2- Le rôle de l'évaluation diagnostique au début de l'année scolaire est de détecter les lacunes des apprenants, est ce qu'elle est suffisante établir un programme de remédiation ?

80 réponses

Source : réalisé par nos soins à travers Google Forms

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 2 : Le rôle de l'évaluation diagnostique au début de l'année scolaire est de détecter les lacunes des apprenants, est ce qu'elle est suffisante établir un programme de remédiation ?

● **Répartition des réponses :**

- 42,5 % : Oui
- 43,8 % : Partiellement
- 13,8 % : Non

Analyse des résultats :

Cette quasi-égalité entre les réponses « oui » et « partiellement » révèle une prise de conscience partielle, mais non encore aboutie, du rôle de l'évaluation diagnostique. Pour près de la moitié des enseignants, cette évaluation est perçue comme un outil de repérage fiable, mais pour l'autre moitié, elle ne suffit pas à elle seule à bâtir une remédiation efficace.

Cela souligne une lacune dans la formation initiale ou continue des enseignants concernant le lien entre diagnostic et intervention pédagogique différenciée. De plus, l'évaluation diagnostique n'est souvent pas formalisée ni exploitée à son plein potentiel. Il s'agit d'encourager des pratiques plus systémiques : analyser les résultats, identifier les compétences précises non acquises, construire des plans de remédiation personnalisés ou de groupes de besoins, etc.

Question 3 : Y a-t-il d'autres modalités de contrôle que l'on peut adopter le long de l'année scolaire pour pouvoir faire un suivi efficace et un programme compatible aux difficultés observées ?

Analyse des résultats :

Les réponses ouvertes montrent une grande richesse et une diversité des propositions, avec une récurrence des mots suivants :

Évaluation formative (majoritaire)

Observation

Contrôle continu, quiz rapides, tests courts

Auto-évaluation et évaluation par les pairs

Entretiens individuels

Portfolios et projets

Utilisation du numérique

Les enseignants interrogés font preuve de bon sens pédagogique. Ils ont conscience que le suivi des apprentissages ne doit pas se limiter aux évaluations sommatives. L'évaluation formative est perçue comme essentielle pour ajuster les pratiques en temps réel, comprendre les erreurs, valoriser les progrès.

Cependant, cette pluralité d'outils pose la question de leur mise en œuvre effective. Il existe une barrière entre ce que les enseignants savent (les outils disponibles) et ce qu'ils mettent réellement en œuvre (souvent freiné par le manque de temps, de formation, ou d'accompagnement). D'où l'importance d'une ingénierie de formation axée sur la remédiation, les pratiques d'évaluation continue, et l'intégration harmonieuse du numérique.

Axe 1 : Concepts clés et détection des difficultés

Graphique 4 : Les caractéristiques observées pour définir la difficulté d'apprentissage

4- Selon vous, quelle est la principale caractéristique qui définit une difficulté d'apprentissage en français dans votre contexte scolaire ?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 4 : Selon vous, quelle est la principale caractéristique qui définit une difficulté d'apprentissage en français dans votre contexte scolaire ?

• Répartition des réponses :

Les réponses révèlent une récurrence marquée autour de trois caractéristiques centrales :

Des retards persistants dans l'acquisition des compétences de base (cités dans plus de 70 % des réponses),

Une insuffisance des prérequis pédagogiques,

L'influence de la langue maternelle.

Ces résultats traduisent une perception majoritairement centrée sur la dimension pédagogique et linguistique de la difficulté. L'idée de « retards persistants » suggère que les enseignants constatent une stagnation ou un écart durable par rapport aux attendus du niveau, ce qui est révélateur d'une problématique structurelle plutôt que circonstancielle.

La fréquence élevée des mentions de l'insuffisance des prérequis indique que beaucoup d'élèves accèdent aux apprentissages complexes (lecture analytique, production écrite) sans maîtriser les bases fondamentales comme la lecture fluide, la syntaxe élémentaire ou les temps de base en conjugaison. Cela peut être le reflet d'un enchaînement de lacunes cumulées, rarement comblées par une remédiation individualisée.

L'influence de la langue maternelle (souvent l'arabe dialectal ou l'amazigh dans le contexte marocain) est également perçue comme un frein à l'apprentissage du français. Cela suggère une interférence linguistique : erreurs syntaxiques, confusion lexicale ou difficulté à passer d'un système phonologique à un autre. Ce constat invite à envisager des approches didactiques bilingues ou contrastives.

Enfin, la faible mention isolée des troubles cognitifs montre que les enseignants tendent à dissocier les difficultés d'apprentissage des troubles neurodéveloppementaux, ou bien qu'ils y sont insuffisamment formés pour les identifier.

Graphique 5 : Les indicateurs utilisés pour détecter les difficultés d'apprentissage

5- Quels indicateurs utilisez-vous pour détecter les difficultés d'apprentissage chez vos élèves ?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 5 : Quels indicateurs utilisez-vous pour détecter les difficultés d'apprentissage chez vos élèves ?

• *Répartition des réponses* :

Les indicateurs les plus fréquemment cités sont :

Le retard de lecture ou de décodage,

Les problèmes d'orthographe et de grammaire,

Les difficultés d'expression écrite,

Suivis de près par les blocages dans la communication orale et la démotivation en classe.

Analyse des résultats :

Les enseignants identifient les difficultés à travers des manifestations linguistiques visibles et évaluables. Le retard de lecture constitue un signal d'alerte majeur, car il impacte tous les autres domaines (compréhension, expression, mémorisation). Une mauvaise maîtrise du décodage nuit à l'autonomie de l'élève et limite son accès aux consignes, aux textes et aux savoirs.

Les problèmes d'orthographe et de grammaire sont également très mentionnés. Ils révèlent des obstacles au niveau du transfert des règles apprises, de la mémorisation des formes correctes ou encore de la compréhension des mécanismes de la langue.

Les difficultés d'expression écrite et orales confirment que les élèves peinent à structurer leurs idées, à s'exprimer avec clarté et cohérence, souvent par manque de vocabulaire, d'assurance, ou de pratique dans des contextes motivants.

La faible participation ou la démotivation est un indicateur transversal, à la fois symptôme et conséquence de l'échec. Elle interpelle sur le ressenti psychologique de l'élève, son rapport à la matière et la qualité de la relation pédagogique instaurée en classe.

Graphique 6 : La connaissance des outils d'évaluation numérique pour l'identification des difficultés

6- Connaissez-vous des outils d'évaluation numérique ou des grilles d'observation spécifiques pour identifier ces difficultés ?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 6 : Connaissez-vous des outils d'évaluation numérique ou des grilles d'observation spécifiques pour identifier ces difficultés ?

• Répartition des réponses :

- 61,3 % NON
 - 38,8 % OUI

Cette répartition montre une connaissance encore limitée des outils d'évaluation numérique ou des grilles d'observation dans le milieu éducatif secondaire marocain. La majorité des enseignants (61,3 %) ne disposent pas de référentiels clairs pour identifier les difficultés d'apprentissage, ce qui laisse penser à une lacune en matière de formation continue sur l'évaluation diagnostique et formative.

Ceux qui ont répondu positivement (38,8 %)

Cette situation met en évidence un besoin urgent de professionnalisation dans l'usage des outils d'évaluation adaptés à la remédiation. Une formation ciblée sur les grilles d'observation validées, les applications numériques efficaces et leur exploitation pédagogique contribuerait à renforcer l'impact des pratiques évaluatives sur les apprentissages.

Graphique 7 : Les outils

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 7 : Lesquels ? Citez-en quelques uns

● Répartition des réponses :

Les réponses ouvertes montrent une grande richesse et une diversité des propositions, avec une récurrence des mots suivants :

Évaluation formative (majoritaire)

Observation

Contrôle continu, quiz rapides, tests courts

Auto-évaluation et évaluation par les pairs

Entretiens individuels

Portfolios et projets

Utilisation du numérique

Analyse des résultats :

Les enseignants interrogés font preuve de bon sens pédagogique. Ils ont conscience que le suivi des apprentissages ne doit pas se limiter aux évaluations sommatives. L'évaluation formative est perçue comme essentielle pour ajuster les pratiques en temps réel, comprendre les erreurs, valoriser les progrès.

Cependant, cette pluralité d'outils pose la question de leur mise en œuvre effective. Il existe une barrière entre ce que les enseignants savent (les outils disponibles) et ce qu'ils mettent réellement en œuvre (souvent freiné par le manque de temps, de formation, ou d'accompagnement). D'où l'importance d'une ingénierie de formation axée sur la remédiation, les pratiques d'évaluation continue, et l'intégration harmonieuse du numérique.

Graphique 8 : Les domaines des difficultés

8- Dans quel domaine observez-vous le plus souvent des difficultés chez vos élèves ?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 8 : Dans quel domaine observez-vous le plus souvent des difficultés chez vos élèves ?

• Répartition des réponses :

Lecture : 43,8 %

Expression orale : 20 %

Grammaire : 18,8 %

Écriture : 17,5 %

Analyse des résultats :

La lecture se distingue comme le domaine le plus problématique pour les élèves. Cela révèle une faiblesse à la base de tout apprentissage linguistique, puisque la lecture conditionne l'acquisition des autres compétences (écriture, grammaire, expression). Les difficultés à lire avec compréhension impactent directement la capacité à s'exprimer, à structurer un texte ou à appliquer des règles grammaticales.

L'oral arrive en deuxième position, ce qui pourrait refléter un manque d'opportunités d'expression en classe, une faible confiance linguistique, ou des lacunes de vocabulaire.

Fait marquant : la grammaire et l'écriture, souvent perçues comme complexes, arrivent en dernière position, ce qui peut s'expliquer par une sous-estimation de ces difficultés ou une focalisation plus marquée des enseignants sur les symptômes visibles (lecture/production orale) plutôt que sur les structures internes de la langue.

Graphique 9 : Les difficultés liées à la lecture

9- Concernant l'acquisition de la compétence de la lecture, quelles difficultés observez-vous le plus fréquemment en classe?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 9 : Concernant l'acquisition de la compétence de la lecture, quelles difficultés observez-vous le plus fréquemment en classe?

• Répartition des réponses :

Décodage et déchiffrement des phonèmes : 66,3 %

Compréhension du contenu de texte : 58,8 %

Identification du graphème : 43,8 %

Manque de fluidité : 26,3 %

Analyse des résultats :

Le fort taux de difficultés en décodage et en compréhension traduit un double déficit :

Mécanique (lire correctement les sons et les mots)

Cognitif (comprendre ce que l'on lit)

Ces données indiquent que de nombreux élèves n'ont pas acquis les bases de la lecture phonologique. La difficulté en identification des graphèmes montre une confusion entre les sons et les lettres, signe d'un apprentissage précoce mal consolidé (souvent dès le primaire).

Le manque de fluidité, moins cité, est pourtant souvent un symptôme secondaire des deux premiers problèmes. Un élève qui déchiffre difficilement lira lentement, de manière hachée, ce qui gêne la compréhension globale.

Graphique 10 : Les difficultés liées à l'écriture

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 10 : Pour l'écriture, quels types d'erreurs ou de difficultés détectez-vous lors de la correction des productions ?

• Répartition des réponses :

Orthographe : 72,5 %

Organisation des idées : 53,8 %

Syntaxe : 52,5 %

Incohérence entre les paragraphes : 47,5 %

Non-respect des consignes : 20 %

Majuscules et ponctuation : 15 %

Analyse des résultats :

L'orthographe est le point noir principal. Cette difficulté, souvent chronique, montre un manque d'ancrage des règles orthographiques, une mauvaise mémorisation visuelle et une absence de relecture réflexive.

Mais au-delà des fautes de surface, les résultats révèlent des difficultés structurelles profondes : mauvaise organisation des idées, syntaxe incorrecte, enchaînement peu cohérent des paragraphes. Cela traduit une pensée mal structurée et un manque de méthodologie dans l'écriture.

Le non-respect des consignes pourrait refléter soit une incompréhension des tâches, soit un manque d'autonomie dans la planification de l'écrit.

Question 11 : Quelles sont, selon vous, les principales difficultés en grammaire chez vos élèves ?

Analyse des résultats :

Les réponses confirment unanimement la présence de problèmes dans :

La conjugaison : mauvaise maîtrise des temps, accord du verbe, formes composées (passé composé, conditionnel, subjonctif).

Les accords : sujet/verbe, adjectifs/nom en genre et nombre.

La construction de la phrase : confusion syntaxique, mauvaise place des mots, phrases incomplètes ou mal liées.

L'usage des pronoms : personnels, relatifs, possessifs.

Les homophones grammaticaux : a/à, et/est, ce/se, etc.

Les prépositions et l'emploi correct des articles.

Problèmes de transfert : les élèves ne réinvestissent pas les règles vues en leçon dans leurs productions écrites/orales.

Mémoire grammaticale fragile : oubli rapide des règles.

La grammaire est une compétence transversale, mais aussi la plus abstraite. Les élèves semblent ne pas maîtriser les outils de base (accords, conjugaisons), ce qui les empêche d'aller vers une expression structurée et nuancée.

Le nombre élevé de difficultés liées à la construction de la phrase et à l'ordre des mots montre qu'il ne suffit pas de connaître les règles : il faut savoir les mobiliser activement dans des contextes variés.

Les réponses évoquent aussi le manque de consolidation dans les classes inférieures (CP, CE1...), ce qui suggère que les remédiations doivent reprendre certains fondamentaux.

Axe 3 : Stratégies de remédiation et de soutien

Graphique 12 : Les stratégies de remédiation

12- Quelles stratégies de remédiation mettez-vous en place pour répondre aux difficultés identifiées ?

?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 12 : Quelles stratégies de remédiation mettez-vous en place pour répondre aux difficultés identifiées ?

● Répartition des réponses :

Dictée commentée ou auto-dictée : 57,5 %

Lecture guidée : 55 %

Travail collaboratif / tutorat : 47,5 %

Supports interactifs/numériques : 37,5 %

Suivi individualisé : 21,3 %

Interprétation pédagogique approfondie :

Les enseignants semblent privilégier des remédiations pratiques, simples à mettre en œuvre et axées sur l'acquisition des fondamentaux. La dictée, notamment commentée ou auto-dictée, permet non seulement de remédier aux erreurs récurrentes en orthographe, grammaire et conjugaison, mais aussi d'impliquer les élèves dans un processus de correction active. Elle reste un outil central, bien qu'ancienne, car elle structure efficacement l'apprentissage.

Les ateliers de lecture guidée témoignent d'une volonté d'accompagner les élèves dans la compréhension fine du texte, un domaine souvent problématique. Cela montre une attention portée à la compétence interprétative, essentielle en collège.

Le travail collaboratif, quoique moins fréquent, reflète une approche plus moderne basée sur la coopération et la pair-aidance. Il favorise aussi la responsabilisation des élèves et le développement de l'autonomie. Toutefois, la faible utilisation des supports numériques (37,5 %) et de la personnalisation du suivi (21,3 %) révèle deux faiblesses majeures :

Une difficulté d'intégration des technologies, peut-être par manque de formation ou de ressources.

Une charge de travail dissuasive pour mettre en place un accompagnement individualisé.

Graphique 13 : Les outils numériques pour soutenir la remédiation

13- Connaissez-vous des outils numériques ou des applications pour soutenir la remédiation ?

80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 13 : Connaissez-vous des outils numériques ou des applications pour soutenir la remédiation ?

• Répartition des réponses :

Oui : 61,3 %

Non : 38,8 %

Un peu plus de 6 enseignants sur 10 affirment connaître des outils numériques pour la remédiation, ce qui traduit une ouverture certaine vers l'innovation pédagogique. Cependant, la proportion

importante d'enseignants qui n'en connaissent pas révèle une fracture numérique toujours présente dans l'enseignement, surtout dans le secteur public.

Ce manque peut s'expliquer par plusieurs facteurs :

L'absence de formation spécifique sur l'intégration pédagogique des TICE.

Le manque de matériel dans les établissements (Wi-Fi faible, manque de projecteurs/tablettes...).

Des représentations négatives ou floues de l'efficacité des outils numériques.

Graphique 14 : Les propositions des outils numériques pour soutenir la remédiation

14- Lesquels ?

32 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 14 : **Lesquels ?**

Analyse des résultats :

Les réponses montrent une grande diversité d'outils utilisés, avec un équilibre entre :

Des plateformes spécialisées en langue (Projet Voltaire, TV5Monde, Duolingo).

Des applications interactives favorisant l'apprentissage ludique et actif (LearningApps, Kahoot).

Des outils de création et de suivi (Google Forms, Excel, Loom), parfois utilisés à des fins d'autoévaluation ou de feedback différé.

Cette variété prouve une créativité des enseignants, mais aussi une absence d'un cadre de référence national ou institutionnel : chacun explore selon ses moyens ou son réseau.

Question 15 : **Comment organisez-vous le suivi individualisé des élèves en difficulté ?**

Analyse des résultats :

Principales stratégies mentionnées :

Fiches individuelles de progression

Bilans réguliers et autoévaluations

Groupes de besoin / soutien ponctuel

Dialogue avec les parents

Utilisation d'outils de suivi numérique (tableaux Excel, Google Sheets)

Coordination avec les collègues et CPE

Certains soulignent un manque de temps, de moyens, voire de reconnaissance institutionnelle

Ce suivi personnalisé repose souvent sur la seule initiative des enseignants, qui tentent de mettre en place des stratégies de repérage et d'accompagnement malgré un contexte contraignant (classes surchargées, emploi du temps dense, manque de moyens). La régularité des bilans montre une bonne culture de l'observation pédagogique, mais beaucoup regrettent un manque de soutien de l'institution.

L'usage de fichiers numériques personnalisés (Excel, Sheets) témoigne d'une volonté de professionnalisation du suivi, mais cela reste souvent artisanal et chronophage. L'implication des parents, bien que mentionnée, est variable selon les profils sociaux des familles.

Graphique 16 : La collaboration entre collègues et la prise en charge des difficultés

16- Pensez-vous que la collaboration entre collègues améliore la prise en charge des difficultés d'apprentissage ?
80 réponses

Ce graphique présente les réponses à la question suivante :

Question 16 : Pensez-vous que la collaboration entre collègues améliore la prise en charge des difficultés d'apprentissage ?

• Répartition des réponses :

Oui : 91,3 %

Non : 8,8 %

Une très large majorité des enseignants interrogés (plus de 9 sur 10) reconnaît l'importance de la collaboration entre collègues dans le traitement des difficultés d'apprentissage. Ce résultat confirme une tendance actuelle en pédagogie : l'approche collaborative interprofessionnelle est essentielle pour comprendre les besoins spécifiques des élèves et mutualiser les stratégies efficaces. Le partage d'observations, d'outils de remédiation, ou la co-construction d'activités différenciées permet de créer un cadre plus cohérent et réactif autour de l'élève en difficulté. Ce constat appelle à institutionnaliser davantage les temps d'échange (concertations, conseils de cycles, réunions pédagogiques) pour favoriser une dynamique de soutien collégial. Le faible taux de réponses négatives pourrait être interprété soit comme un manque de communication réelle malgré une intention positive, soit comme une vision encore trop individualiste de la mission enseignante chez une minorité.

Question 17 : Quelles actions recommanderiez-vous pour renforcer le programme de soutien dans votre classe ou votre établissement ?**Analyse des résultats :**

L'analyse des réponses met en évidence six grands axes d'intervention complémentaires, fondés sur une volonté forte d'agir à plusieurs niveaux :

1. Ateliers de remédiation ciblés et réguliers :

Les enseignants recommandent massivement la mise en place d'ateliers structurés, en petits groupes, centrés sur les compétences de base. Cela révèle une compréhension fine du besoin de différenciation pédagogique et d'un cadre sécurisé pour les apprenants en difficulté.

2. Tutorat entre élèves / Groupes de pairs :

De nombreuses propositions misent sur le tutorat entre élèves, preuve que les enseignants perçoivent la pédagogie entre pairs comme levier de motivation, d'autonomie et de valorisation mutuelle.

3. Intégration du numérique éducatif :

L'utilisation d'outils numériques interactifs est évoquée à plusieurs reprises pour personnaliser les apprentissages, rompre la monotonie, et instaurer un suivi individualisé plus souple et dynamique.

4. Formation continue des enseignants :

Plusieurs réponses expriment le besoin de former les enseignants aux nouvelles méthodes de remédiation, à l'analyse des difficultés, et à l'usage des TICE (technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement).

5. Implication des parents et communication école-famille :

Une collaboration renforcée avec les familles est vue comme essentielle pour créer une continuité éducative, notamment pour le soutien à la maison et la motivation des élèves.

6. Coordination pédagogique et planification intégrée :

Certains enseignants proposent de mieux planifier les actions de soutien, d'éviter l'isolement des classes pilotes, et de favoriser une prise en charge globale et institutionnalisée des élèves en difficulté (ex. : intégration du soutien dans l'emploi du temps régulier, suivi systématique...).

Question 18 : Veuillez partager avec nous toute autre remarque ou proposition visant à optimiser la détection et la remédiation des difficultés d'apprentissage dans votre contexte.**Analyse des résultats :**

Cette question a permis aux enseignants de développer une réflexion approfondie sur l'amont et l'aval de la remédiation, révélant quatre grands leviers d'optimisation :

1. Mise en place d'évaluations diagnostiques régulières :

Les enseignants insistent sur l'importance d'évaluer dès le début de l'année, et de manière continue, les prérequis essentiels. Ce repérage précoce permet d'agir avant que les difficultés ne s'installent.

2. Observation continue et autoévaluation :

Plusieurs remarques valorisent l'observation fine en classe et l'encouragement à l'autoévaluation des élèves, pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs de leur progression. Cela rejoint les principes de métacognition et de pédagogie explicite.

3. Différenciation pédagogique et flexibilité des parcours :

Le besoin de diversifier les méthodes, d'adapter les supports, et de tenir compte des rythmes individuels revient fréquemment. Cela implique un engagement vers une pédagogie inclusive, où chaque élève a le droit d'apprendre à son rythme, avec des outils adaptés.

4. Formation et collaboration renforcées :

La nécessité de former les enseignants à la remédiation, aux difficultés spécifiques (lecture, grammaire, etc.) et de favoriser un travail d'équipe pluridisciplinaire (enseignants, direction, parents) est clairement exprimée. Plusieurs proposent même la création de cellules de remédiation ou d'équipes spécialisées internes à l'établissement.

L'analyse détaillée des résultats du questionnaire adressé aux enseignants du secondaire a permis de mettre en lumière plusieurs aspects essentiels liés aux difficultés d'apprentissage des élèves et aux pratiques de remédiation mises en place, ou envisagées, dans le contexte éducatif marocain.

Les données récoltées révèlent une prise de conscience notable des enseignants quant à l'existence et à la diversité des difficultés rencontrées par leurs élèves, notamment en lecture, en production écrite et en grammaire. Si une majorité affirme avoir recours à une évaluation diagnostique, les pratiques restent inégales selon les profils, les moyens disponibles et la formation reçue.

L'étude a également mis en évidence une volonté de certains enseignants d'adopter des modalités de contrôle plus souples et continues, ainsi que des outils numériques pour mieux accompagner les élèves en difficulté. Toutefois, un manque de ressources, de formation spécifique et de coordination entre les parties prenantes limite l'efficacité de ces initiatives.

Enfin, les suggestions formulées par les enseignants dans les réponses ouvertes reflètent une réelle implication et un désir d'améliorer les dispositifs d'accompagnement, que ce soit par des formations, des projets pédagogiques collaboratifs ou une meilleure adaptation des évaluations aux besoins des apprenants.

Cette analyse nous permet ainsi de cerner avec plus de clarté les enjeux pédagogiques, institutionnels et humains autour des difficultés d'apprentissage, et elle oriente naturellement la suite de notre travail vers des recommandations concrètes, à même de renforcer les capacités des enseignants à remédier efficacement à ces difficultés.

Cette deuxième partie de notre travail, centrée sur l'enquête de terrain menée auprès des enseignants de français au secondaire public marocain, a permis de mieux cerner les réalités pédagogiques liées aux difficultés d'apprentissage et les réponses que les enseignants tentent d'y apporter.

L'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies via le questionnaire a mis en évidence plusieurs constats :

Une sensibilité croissante des enseignants aux problèmes d'apprentissage chez leurs élèves,

Une pratique partielle et souvent informelle de la remédiation,

Et une demande explicite de soutien, de formation et de ressources pédagogiques adaptées.

Malgré la diversité des contextes et des profils, les résultats révèlent des préoccupations communes : la difficulté à diagnostiquer les besoins réels des élèves, la surcharge horaire qui limite les interventions individualisées, ainsi que la nécessité d'outils plus accessibles, numériques ou collaboratifs.

La pertinence de l'étude est renforcée par le choix ciblé de la population enseignante du secondaire, acteur clé dans la réussite ou l'échec des élèves. Leurs réponses ont permis de dresser un état des lieux réaliste, mais aussi porteur d'espoir, car plusieurs propositions et initiatives suggèrent des pistes prometteuses de remédiation.

Ainsi, cette enquête constitue un socle solide pour formuler des recommandations concrètes, adaptées aux besoins du terrain, et pour envisager des actions pédagogiques durables visant à réduire les difficultés d'apprentissage et à améliorer l'égalité des chances à l'école.

Recommandations :

Renforcer la formation des enseignants :

Mettre en place des formations continues ciblées sur la détection et la remédiation des difficultés d'apprentissage, incluant des approches différenciées et l'usage des outils numériques.

Intégrer des outils d'évaluation variés :

Encourager l'usage d'évaluations diagnostiques, formatives, autoévaluations et grilles d'observation pour un suivi personnalisé.

Développer des ressources pédagogiques numériques :

Créer ou adapter des plateformes éducatives marocaines pour accompagner les enseignants dans la remédiation (exercices interactifs, tutoriels, banques de ressources...).

Favoriser le travail collaboratif entre enseignants :

Mettre en place des groupes de réflexion ou communautés de pratiques pour échanger sur les difficultés rencontrées et les stratégies de remédiation.

5. Impliquer les élèves et les familles :

Sensibiliser les élèves à leurs propres difficultés et responsabiliser les familles dans le processus de remédiation pour un meilleur suivi à la maison.

6. Ancrer la remédiation dans le projet d'établissement :

Inclure la lutte contre les difficultés d'apprentissage dans les axes du projet pédagogique et valoriser les pratiques innovantes.

Conclusion :

Cette étude a permis de mettre en lumière les principales difficultés d'apprentissage rencontrées par les élèves du secondaire dans l'enseignement du français, ainsi que les modalités de remédiation les plus efficaces. À travers l'analyse des résultats de l'enquête menée auprès des enseignants, plusieurs éléments ont émergé concernant les obstacles rencontrés par les élèves, notamment en grammaire, orthographe, et compréhension de texte. Ces résultats ont permis de confirmer que les difficultés d'apprentissage sont variées et souvent multifactorielles, avec des causes affectives, cognitives, et pédagogiques qui interagissent de manière complexe.

L'étude a également révélé l'importance des approches pédagogiques différenciées et de l'accompagnement personnalisé pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés. Les enseignants jugent essentiels de proposer des activités variées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève, tout en mettant l'accent sur l'utilisation du numérique et des pratiques collaboratives (groupes de soutien, tutorat).

Réponses apportées à la problématique

La problématique posée au début de cette recherche, à savoir "Quelles sont les difficultés d'apprentissage les plus fréquentes chez les élèves du secondaire et comment peut-on y remédier efficacement ?", a trouvé plusieurs réponses dans le cadre de cette étude.

Difficultés principales : les élèves rencontrent des obstacles en grammaire, orthographe, et compréhension de texte, mais également des difficultés liées à la motivation et à l'estime de soi, qui entravent leur capacité à progresser.

Modalités de remédiation : des stratégies comme la différenciation pédagogique, le travail en petits groupes, le tutorat entre pairs, et l'utilisation du numérique se révèlent particulièrement efficaces. Elles permettent d'offrir un accompagnement personnalisé et de renforcer l'engagement des élèves dans leur apprentissage.

En outre, le rôle clé de l'enseignant en tant que médiateur et guide dans le processus d'apprentissage a été largement confirmé. L'enseignant doit être capable d'adapter ses pratiques en fonction des besoins spécifiques des élèves et de maintenir un environnement d'apprentissage positif et stimulant.

Bien que cette recherche fournisse des éléments importants sur les difficultés d'apprentissage et les modalités de remédiation, certaines limites doivent être prises en compte :

Limitation géographique : l'enquête s'est concentrée uniquement sur un échantillon d'enseignants de français dans le secondaire public au Maroc, ce qui limite la portée des résultats à un contexte particulier.

Réponse biaisée : la fiabilité des réponses peut être influencée par des biais de désirabilité sociale, notamment lorsqu'il s'agit de rendre compte des pratiques pédagogiques.

Caractère transversal de l'étude : cette recherche est basée sur un instantané des pratiques et des perceptions des enseignants. Une étude longitudinale pourrait apporter des informations complémentaires sur l'évolution des pratiques et des difficultés sur le long terme.

Plusieurs pistes de recherche peuvent être envisagées pour approfondir la compréhension des difficultés d'apprentissage et des solutions de remédiation :

Étude sur le long terme : une recherche longitudinale pourrait permettre d'analyser l'évolution des difficultés d'apprentissage et de l'efficacité des modalités de remédiation sur une période prolongée.

Étude comparative : il serait intéressant de comparer les pratiques de remédiation dans différents établissements (publics et privés) ou dans différents pays, pour dégager des éléments transférables.

Approfondissement des causes sous-jacentes : une étude plus détaillée sur les causes affectives et sociales des difficultés d'apprentissage pourrait éclairer de manière plus précise les leviers d'action à développer.

Bibliographie

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5e éd.). American Psychiatric Publishing ;p.74.

Anderson, J. R. (1990). *Cognitive psychology and its implications* (3rd ed.). W.H. Freeman, p.86.

Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston, p 67.

Bachelard, G. (1938). *La formation de l'esprit scientifique*. Vrin, 56..

Bandura, A. (1977). *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>

Bissonnette, S., Gauthier, C., & Richard, M. (2005). *Une approche pédagogique de la gestion de classe*. Chenelière Éducation, p 55.

Bloom, B. S. (1976). *Human characteristics and school learning*. McGraw-Hill.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.

- Bruner, J. S. (1996). *La culture de l'éducation*. Retz.
- Crahay, M. (2000). *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*. De Boeck.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan, p 17..
- Ehri, L. C. (1995). *Phases of development in learning to read words by sight*. Journal of Research in Reading, 18(2), 116–125. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.1995.tb00077.x>
- Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008). *Working memory and learning: A practical guide for teachers*. SAGE Publications.
- Hayes, J. R., & Flower, L. S. (1980). *Identifying the organization of writing processes*. In L. W. Gregg & E. R. Steinberg (Eds.), *Cognitive processes in writing* (pp. 3–30). Lawrence Erlbaum Associates.
- Meirieu, P. (1996). *Apprendre... oui, mais comment ?* ESF Éditeur.
- Meirieu, P. (2007). *Pédagogie : Le devoir de résister*. ESF Éditeur.
- Meirieu, P. (2007). *Pédagogie : Le devoir de résister*. ESF Éditeur.
- OCDE. (2020). *Regards sur l'éducation 2020 : Les indicateurs de l'OCDE*. <https://www.oecd.org/fr/education/Regards/>
- Perfetti, C. A. (1985). *Reading ability*. Oxford University Press.
- Perrenoud, P. (1995). *L'échec scolaire : Un défi à la démocratie*. ESF Éditeur.
- Perrenoud, P. (1997). *La pédagogie différenciée : Des intentions à l'action*. ESF Éditeur.
- Perrenoud, P. (1998). *Construire des compétences dès l'école*. ESF Éditeur.
- Piaget, J. (1950). *La psychologie de l'intelligence*. Armand Colin.
- Piaget, J. (1970). *Psychologie et pédagogie*. Denoël-Gonthier.
- Riegel, K. F. (1975). *Toward a dialectical theory of development*. Human Development, 18(1-2), 50–64. <https://doi.org/10.1159/000271476>
- Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2008). *Paying attention to reading: The neurobiology of reading and dyslexia*. Development and Psychopathology, 20(4), 1329–1349. <https://doi.org/10.1017/S0954579408000631>
- Skinner, B. F. (1957). *Verbal behavior*. Appleton-Century-Crofts.
- Snow, C. E., Burns, M. S., & Griffin, P. (1998). *Preventing reading difficulties in young children*. National Academy Press.
- Tardif, C. (2006). *Méthodologie de la recherche en sciences sociales*. Presses de l'Université Laval.
- Vygotski, L. S. (1934/1997). *Pensée et langage* (2e éd.). La Dispute.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). Sage Publications.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9